

EDUCAÇÃO NÃO FORMAL E TECNOLOGIA DIGITAL: O CURSO MANGUEANDO CULTURA COMO EXPERIÊNCIA DE FORMAÇÃO ONLINE EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CULTURAL

DOI: 10.5281/zenodo.18469419

Fabiana Barros Pinho 1

¹ Especialização em Direito Ambiental – Instituto Líbano
fabianapinho_8@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8921567490765135>

RESUMO: Este artigo analisa a experiência do Curso Magueando Cultura como uma proposta de educação não formal mediada por tecnologias digitais, voltada à educação ambiental e cultural sobre o ecossistema manguezal e seus serviços culturais, em um contexto marcado pela ampliação do uso das Tecnologias da Informação e Comunicação na formação cidadã. O objetivo foi avaliar o potencial formativo do curso, seu alcance territorial e seus impactos conceituais, atitudinais e socioculturais dos participantes. Adotou-se uma abordagem qualitativa de natureza exploratório-descritiva, por meio de um estudo de caso, com compilação de métodos, incluindo análise documental dos materiais pedagógicos, observação participante em ambiente virtual e aplicação de questionários estruturados e semiestruturados ao início e final do processo formativo. Os dados foram tratados pela técnica de “Análise de Conteúdo”. Os resultados indicam ampliação significativa da compreensão dos cursistas sobre o manguezal como ecossistema, território de vida, cultura e direitos, além de mudanças positivas nas percepções ambientais, fortalecimento do sentimento de pertencimento e intenção de aplicação prática dos conhecimentos adquiridos. Observou-se ainda o impacto da formação online na democratização do acesso ao conhecimento, alcançando participantes de diferentes estados brasileiros e integrando saberes científicos e tradicionais como diferencial metodológico. Conclui-se que o Curso Magueando Cultura configura-se como uma experiência exitosa de educação ambiental online, com potencial replicável, capaz de articular ciência, cultura e engajamento comunitário, contribuindo para a valorização dos manguezais e para a formação de sujeitos críticos e comprometidos com a conservação socioambiental.

Palavras-chave: Cidadania Crítica; Cultura; Educação Ambiental; Tecnologia Digital

1. INTRODUÇÃO

A tecnologia digital está presente de forma transversal em praticamente todas as esferas da vida social, configurando-se como um elemento estruturante das dinâmicas contemporâneas. No contexto atual, marcado pela intensificação dos fluxos de informação e comunicação, torna-se inegável o papel das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) na mediação de processos educativos, culturais e sociais. No Brasil, políticas públicas vêm sendo direcionadas à implementação e à ampliação do uso das TIC em diferentes espaços sociais, com o objetivo

de promover a inclusão digital, ampliar o acesso ao conhecimento e fortalecer a formação cidadã dos sujeitos.

Nesse cenário, o uso acentuado das TIC em ambientes educacionais tanto na educação formal quanto em iniciativas de educação não formal tem impulsionado transformações significativas nas práticas pedagógicas, nos currículos e nas posturas institucionais. A incorporação dessas tecnologias não se limita à dimensão instrumental, mas exige uma ressignificação dos modos de ensinar e aprender, favorecendo metodologias mais flexíveis, interativas e dialógicas. As formações na modalidade de Educação a Distância (EaD), em especial, revelam-se estratégicas ao possibilitar o acesso de públicos situados em localidades geograficamente distantes, historicamente marginalizadas dos grandes centros de produção e difusão do conhecimento.

É nesse contexto de convergência entre educação não formal e tecnologia digital que se insere o Curso Magueando Cultura. A iniciativa propõe uma experiência formativa online voltada à educação ambiental e cultural, tendo como objeto central o ecossistema manguezal e seus serviços culturais. Embora os manguezais estejam amparados por diferentes dispositivos legais tanto no âmbito da legislação nacional quanto em marcos internacionais de proteção ambiental, na prática, esses ecossistemas ainda são pouco reconhecidos e valorizados pela sociedade, sobretudo em sua dimensão cultural, simbólica e identitária.

A situação torna-se ainda mais paradoxal quando se observa que os manguezais estão presentes em mais de 350 municípios brasileiros, conforme dados do *Atlas dos Manguezais do Brasil* (2018), configurando-se como um dos ecossistemas costeiros mais amplamente distribuídos no território nacional. Apesar disso, sua presença é quase inexistente nos materiais didáticos utilizados nas escolas da educação formal, o que contribui para a invisibilização desse ambiente e de suas comunidades tradicionais, bem como para a fragilização das políticas de conservação e uso sustentável.

Dessa forma, o Curso Magueando Cultura emerge como uma proposta inovadora que articula educação não formal, tecnologia digital e valorização dos serviços ecossistêmicos culturais dos manguezais, buscando preencher lacunas formativas deixadas pelo sistema educacional tradicional. Ao utilizar recursos digitais e estratégias pedagógicas online, o curso amplia o alcance territorial da educação ambiental, promove o diálogo entre saberes científicos e saberes tradicionais e fortalece processos de sensibilização, pertencimento e cidadania ambiental. Assim, esta experiência formativa configura-se como um campo fértil para refletir sobre os

potenciais e os desafios da educação online no âmbito da educação ambiental e cultural no Brasil contemporâneo.

METODOLOGIA

A metodologia aplicada detalha o percurso metodológico adotado, estruturado sob uma abordagem qualitativa de natureza exploratório-descritiva. A escolha pela pesquisa qualitativa justifica-se pela necessidade de compreender os significados, valores e percepções dos sujeitos acerca da cultura dos manguezais, indo além da simples mensuração estatística. O procedimento técnico central é o Estudo de Caso, focado na experiência pedagógica do curso online "Mangueando Cultura". Este método permite uma investigação profunda e exaustiva de uma unidade institucional e formativa, sendo ideal para analisar fenômenos educacionais complexos em contextos de educação não formal e cultura digital.

O *locus* da pesquisa compreende o ecossistema digital de aprendizagem onde a formação ocorreu, integrando ambientes virtuais de aprendizagem (AVA), plataformas de videoconferência para encontros síncronos e redes sociais para a disseminação de conteúdos audiovisuais. Os sujeitos da pesquisa totalizaram 60 alunos inscritos, dos quais 47 apresentaram participação ativa e contínua, representando um público diverso que inclui educadores, estudantes e lideranças comunitárias. A distribuição territorial dos participantes, abrangendo estados como Ceará, Pernambuco, Piauí, São Paulo, Espírito Santo, Bahia e Sergipe, em sua maioria pertencentes a municípios costeiros, onde ocorrem recortes de manguezais, conferiu ao estudo um caráter interestadual e interinstitucional, permitindo analisar a eficácia da democratização do acesso ao conhecimento ambiental por meio de plataformas online.

Para a coleta de dados, utilizou-se a triangulação de métodos, garantindo maior fidedignidade aos resultados. O primeiro instrumento foi a análise documental, voltada ao exame dos materiais pedagógicos produzidos, como as videoaulas dos quatro ciclos formativos, as séries de *podcasts* "Vozes do Mangue" e os vídeos "Mangue Fala".

O segundo instrumento foi a observação participante em ambiente virtual, sendo a netnografia um método de pesquisa qualitativa que adapta as técnicas da etnografia tradicional para o estudo de culturas e comunidades virtuais no ciberespaço. O termo, cunhado pelo pesquisador Robert Kozinets, descreve um modelo projetado especificamente para investigar o comportamento

cultural e as interações humanas mediadas por computador, que registrou as interações e a construção de saberes nos fóruns e rodas de conversa ao vivo. Por fim, aplicaram-se questionários estruturados e semiestruturados, com foco em uma análise comparativa entre a percepção inicial e final dos cursistas (n=16 respostas pareadas), captando as mudanças conceituais e atitudinais provocadas pelo curso.

O tratamento dos dados coletados seguiu a técnica de Análise de Conteúdo conforme Bardin (1977, apud Quadros; Silveira, 2025), organizada nas etapas de pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados (inferência e interpretação). As categorias analíticas foram estruturadas em torno de eixos fundamentais: a sensibilização ambiental sob a ótica da pedagogia freiriana; a valorização do patrimônio vivo conforme os princípios de museologia comunitária de Hugues de Varine; e o impacto das TICs na democratização cultural, fundamentado nos indicadores do CETIC.br. Todo o processo respeitou os critérios éticos, assegurando o anonimato e a integridade das informações fornecidas pelos participantes durante o período de novembro de 2025 a janeiro de 2026.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A crise ambiental e cultural em que nosso planeta se encontra mergulhado já não é novidade, e sim, é urgente entender que essas partes “ meio ambiente e cultura” precisam caminhar juntas para obtenção de melhores resultados e compreensão de todos .

Discutir sobre meio ambiente e sociedade é tratar do modo de vida com o ser humano se organiza em sua cultura específica e de sua relação de respeito e conhecimento com outras culturas e com o ambiente onde vive e compreender suas realidades, necessidades e caminhos. Para Guimarães (2015 apud Rocha, 2022) os modos como enxergamos e nos relacionamos com a natureza são feitos de momentos históricos em que vivemos. Muitas vezes não percebemos que nossos atos, as maneiras de narrar acontecimentos, os modos como nos observamos e aos outros, tudo isso, se estabelece através de relações culturais, as reações são de todos os tipos, desde posturas negacionistas até o ativismo radical.

Com impactos inegáveis, sejam positivos ou negativos, o Curso Manguendo Cultura busca através de uma jornada formativa online, ser um elemento de transformação benéfica através da educação socioambiental e cultural.

Segundo Nassif (2019, apud Jesus, Predes Junior e Calvosa, 2024), experiências [que em um indivíduo] residem tanto na sua determinação estrutural e biológica, que se modifica continuamente, quanto nas suas interações com o meio. (...) relaciona-se com o fato de que aquilo que o sujeito conhece, as experiências que vivencia e os resultados das experiências têm uma relação intrínseca com as emoções.

a) Produtos educativos gerados

O Curso Magueando Cultura resultou na produção de um conjunto integrado de produtos educativos, comunicacionais e formativos, concebidos para articular educação ambiental, cultura, ciência e direitos socioambientais. Entre os principais produtos desenvolvidos destacam-se as videoaulas temáticas organizadas em quatro ciclos formativos progressivos: (i) Ciclo 1 – Onde a terra respira o mar, voltado à introdução ao ecossistema manguezal, seus serviços ecossistêmicos e valor cultural; (ii) Ciclo 2 – Guardiões do berçário azul, centrado na educação ambiental, cultura oceânica (Ocean Literacy), crise climática e protagonismo das comunidades costeiras; (iii) Ciclo 3 – O reino das raízes vivas, dedicado à história dos manguezais desde a antiguidade até os dias atuais, saberes ancestrais, fauna, flora e memória cultural; e (iv) Ciclo 4 – Quando o Mangue fala em direitos, que aborda legislação ambiental, justiça socioambiental, cidadania e o reconhecimento do manguezal como sujeito de direitos.

Além das videoaulas, foram produzidas duas séries de *podcasts* com convidados que vivem no e do manguezal ao longo do litoral brasileiro, onde: a série de *podcasts* Vozes do Mangue (8 episódios), direcionada aos alunos, e a série de vídeos Mangue Fala (9 vídeos), disponibilizada ao público em redes sociais. Esses materiais contemplam conteúdos sobre tratados ambientais, educação ambiental, saberes tradicionais e narrativas territoriais, com participação de professores, lideranças comunitárias, educadores e representantes de povos indígenas e comunidades tradicionais de diferentes territórios do Brasil.

Como desdobramentos acadêmicos, os materiais produzidos no âmbito das formações anteriores Curso Magueando (1 e 2) resultaram atualmente em publicações científicas, incluindo capítulo de livro no VIII Congresso Brasileiro de Educação Ambiental Aplicada e Gestão Territorial – Teoria e *Práxis*, resumo publicado no XV Encontro Nacional de Gerenciamento Costeiro (ENCOGERCO) e artigo nos Anais do 6.º Fórum Estadual de Museus, além de novos trabalhos em processo de escrita. Esses produtos evidenciam o caráter inovador e replicável da experiência formativa, consolidando o curso como produtor de conhecimento

científico, técnico e cultural.

b) Perfil dos participantes e alcance territorial

O curso contou com 60 alunos inscritos, dos quais 47 participaram ativamente, distribuídos em diferentes estados brasileiros. A maior concentração ocorreu no Ceará (32 participantes), com presença nos municípios de Fortaleza, Aquiraz, Beberibe, Campos Sales, Capistrano, Caucaia, Crato, Forquilha, Fortim, Santana do Acaraú e Sobral. Também houve participação de Pernambuco (Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca e Sirinhaém), Piauí (Corrente e Teresina), São Paulo (Itaquaquetuba e capital), Espírito Santo (São Mateus), Bahia (Caravelas, Lauro de Freitas e Paulo Afonso) e Sergipe (Aracaju).

Figura 1 - Mapa distribuição dos alunos do Curso Manguendo Cultura - por estados brasileiros - entre novembro de 2025 e janeiro de 2026

Essa distribuição evidencia o caráter interestadual, interinstitucional e territorializado da iniciativa, reforçando seu potencial de democratização do acesso à educação ambiental e cultural por meio de uma plataforma online.

c) Resultados quantitativos: análise estatística descritiva

A análise comparativa entre o questionário de percepção inicial e o questionário final (n = 16 respostas válidas pareadas) revelou mudanças significativas na compreensão conceitual, atitudes e percepções dos participantes em relação aos manguezais.

Quanto à definição do que é um manguezal, a alternativa “ecossistema costeiro complexo, rico em biodiversidade e serviços ecossistêmicos” passou de 93,5% (antes) para 100% (depois), enquanto as categorias “ambiente alagado sem importância” (1,5%) e “ainda tenho dúvidas” (5%) foram eliminadas após o curso. Esse resultado indica consolidação conceitual e redução de concepções simplificadas.

Em relação à principal importância dos manguezais, observou-se uma redistribuição das respostas: antes do curso, 97,8% associavam prioritariamente à proteção do litoral e manutenção da vida marinha; após o curso, 47,1% destacaram os serviços ecossistêmicos e o equilíbrio ambiental, e 5,9% reconheceram explicitamente a preservação cultural e os modos de vida tradicionais, evidenciando ampliação do olhar socioambiental.

No que se refere às associações simbólicas ao termo “manguezal”, a categoria “floresta viva e berçário da vida marinha” aumentou de 60,9% para 68,8%, enquanto emergiu, no pós-curso, a categoria crítica “lama, sujeira e abandono” (6,4%), sugerindo maior consciência sobre problemáticas socioambientais reais.

Quanto ao impacto formativo, 70,6% afirmaram que sua percepção mudou muito e 23,5% que mudou um pouco; 88,2% declararam sentir-se preparados para falar sobre manguezais com segurança; 52,9% pretendem aplicar os conhecimentos adquiridos em projetos ou ações práticas; 78,57% manifestaram interesse em continuar participando de outros projetos do Ecomuseu Natural do Mangue; e 100% recomendariam o curso a outras pessoas.

Esses dados revelam consistência interna das respostas, convergência de tendências e impacto educacional positivo, ainda que se trate de uma análise descritiva, sem pretensão de inferência estatística.

Outro aspecto de suma importância a ser considerado é o fato da formação online que tem se consolidado como uma estratégia fundamental para a democratização do acesso ao conhecimento, ampliando o alcance das informações e possibilitando a participação de públicos geograficamente dispersos. Além disso, a educação mediada por tecnologias digitais favorece o desenvolvimento de competências essenciais para o século XXI, como autonomia, pensamento crítico, criatividade e mentalidade empreendedora. Segundo Nassif (2019, apud Jesus; Predes Junior; Calvosa, 2024). Nesse sentido, os cursos online assumem papel estratégico ao potencializar o alcance dessas metodologias ativas, permitindo que conteúdos formativos

cheguem a diferentes regiões e públicos, superando barreiras físicas e institucionais.

Assim, a formação online não apenas amplia o acesso à informação, mas também se configura como um instrumento de transformação social, ao promover equidade educacional, circulação do conhecimento e fortalecimento de capacidades individuais e coletivas.

Conforme a obra literária *Cultura e Tecnologia no Brasil: um estudo sobre as práticas culturais da população e o uso das tecnologias da informação e comunicação*, investimentos em educação e formação continuada são essenciais para o desenvolvimento cultural, entendendo que as TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação) devem ser vistas como ferramentas inovadoras que enriquecem as práticas culturais e educativas.

d) Resultados qualitativos: percepções dos participantes

A análise das respostas abertas evidenciou que os participantes valorizaram especialmente: (i) os momentos ao vivo e rodas de conversa; (ii) a integração entre conhecimento científico e saberes tradicionais; (iii) os depoimentos de comunidades; (iv) as histórias e memórias dos manguezais; e (v) a ampliação do repertório cultural e ambiental.

Entre as sugestões de melhoria para futuras edições destacam-se: maior inclusão de depoimentos de pescadores, ampliação de bibliografias e vídeos, aumento de atividades práticas, realização de trabalhos em equipe entre os alunos e formação de novas turmas. Tais apontamentos reforçam a necessidade de aperfeiçoamento contínuo da proposta metodológica.

e) Discussão: interpretação dos resultados no contexto da pesquisa

Os resultados indicam que o Curso *Mangueando Cultura* contribuiu para a formação de sujeitos críticos e engajados, para a ampliação da percepção do manguezal como território de vida, cultura, memória e direitos, e para o fortalecimento da educação ambiental como prática cidadã. Observa-se que os efeitos formativos extrapolaram a dimensão cognitiva, alcançando aspectos atitudinais, simbólicos e identitários.

Em vez de realizar comparações extensivas com a literatura existente, os achados foram interpretados à luz do contexto territorial, cultural e institucional específico do curso, reconhecendo seu caráter inovador como iniciativa interinstitucional, híbrida (online e territorial) e baseada em princípios da museologia comunitária e da educação ambiental crítica.

A coerência entre a proposta pedagógica, os produtos educativos gerados e os resultados observados sugere que a articulação entre ciência, cultura e saberes tradicionais constitui um diferencial metodológico relevante, especialmente em contextos de vulnerabilidade socioambiental e desigualdades territoriais.

f) Limitações do estudo

Apesar dos resultados positivos, identificam-se algumas limitações: (i) número reduzido de respostas pareadas ($n = 16$), o que restringe a generalização dos achados; (ii) ausência de avaliação longitudinal para mensurar impactos de médio e longo prazo; (iii) predominância de instrumentos autoavaliativos; e (iv) necessidade de maior diversidade de indicadores de impacto comunitário direto.

Sendo pois ainda na atualidade as TIC, um desafio e uma oportunidade nas políticas culturais, a inclusão digital e a formação, como essenciais para garantir acesso e participação cultural visto que sua regulação deve considerar novas formas de criação e circulação de bens culturais na era digital.

g) Perspectivas para pesquisas futuras

Com base nas lacunas identificadas, sugerem-se como direções futuras: (i) ampliação da amostra em novas turmas; (ii) aplicação de questionários de seguimento após 6 e 12 meses; (iii) realização de estudos de caso com egressos que implementarem projetos territoriais; (iv) avaliação do impacto dos materiais audiovisuais junto ao público externo; e (v) análises comparativas entre diferentes ciclos formativos.

CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados apresentados neste estudo evidenciam o potencial transformador da articulação entre educação não formal e tecnologia digital no campo da educação ambiental e cultural. O Curso Manguendo Cultura demonstrou-se uma experiência formativa relevante e a real necessidade de sua ampliação ao promover o acesso ao conhecimento sobre o ecossistema manguezal e seus serviços culturais por meio de uma metodologia online inclusiva, dialógica e territorialmente ampliada, que abrangeu as mais diversas regiões e territórios brasileiros. Nesse sentido, o curso não apenas contribuiu para a difusão de conteúdos científicos e acadêmicos,

mas também fortaleceu a valorização dos saberes tradicionais (principal missão formativa do curso supracitado), consolidando uma abordagem educativa intercultural e contextualizada.

O progresso alcançado por meio desta iniciativa pode ser observado tanto no alcance territorial da formação quanto na qualidade das aprendizagens construídas pelos participantes. Ao integrar recursos digitais, práticas pedagógicas colaborativas e atividades de sensibilização socioambiental, o curso ampliou as possibilidades de formação continuada em educação ambiental, especialmente para sujeitos situados em regiões historicamente afastadas dos grandes centros formativos. Tal estratégia reforça o papel da Educação a Distância (EaD) como instrumento de democratização do conhecimento e de fortalecimento da cidadania ambiental.

As percepções dos participantes corroboram a relevância social e formativa do Curso Manguendo Cultura. Conforme relatado por um dos cursistas, “o curso proporcionou um maior e melhor conhecimento sobre mangue e manguezal, sobre os berçários da vida marinha tão fundamentais para condição de nossa existência”, destacando ainda como diferencial a “associação entre conhecimentos científicos/acadêmicos e saberes tradicionais, um diferencial que eleva a importância e compreensão do que seja o mangue por aqueles que vivenciam em seus territórios”. Outro depoimento reforça a dimensão coletiva e multiplicadora da experiência: “que assim como os manguezais nós todos participantes deste curso dessas experiências possamos multiplicar e crescer como raízes de mangues fortalecendo essa comunidade de protetores do nosso ecossistema manguezal”. Já uma terceira participante enfatiza o impacto subjetivo e crítico da formação ao afirmar que o curso “despertou em mim uma consciência ainda maior sobre a importância ambiental dos manguezais e o papel fundamental que esse ecossistema exerce para o equilíbrio ambiental e para a sobrevivência de quem depende dele”, ressaltando também o encantamento com a riqueza ecológica, cultural, social e econômica do mangue.

Esses relatos evidenciam que os efeitos do curso ultrapassam a dimensão *cognitiva*, alcançando aspectos atitudinais, identitários e políticos da educação ambiental. O fortalecimento do sentimento de pertencimento, a ampliação da consciência ecológica e o estímulo ao engajamento comunitário configuram-se como resultados centrais desta experiência formativa, apontando para sua contribuição concreta na construção de uma cultura de cuidado, valorização e proteção dos manguezais.

Apesar dos avanços observados, é importante reconhecer as limitações deste estudo. Entre elas,

destacam-se o recorte temporal restrito da análise, a dependência de instrumentos predominantemente qualitativos e a necessidade de acompanhamento longitudinal para avaliar os impactos do curso a médio e longo prazo. Além disso, desafios relacionados ao acesso desigual à internet, à infraestrutura tecnológica e à familiaridade dos participantes com ambientes virtuais de aprendizagem ainda se apresentam como obstáculos à plena universalização desse tipo de formação.

Diante dessas considerações, sugere-se que pesquisas futuras aprofundem a análise dos efeitos das formações online em educação ambiental, incorporando métodos mistos, indicadores quantitativos de impacto e estudos comparativos com experiências presenciais. Também se recomenda a ampliação do Curso Magueando Cultura para outros territórios costeiros e comunidades tradicionais, bem como a integração de parcerias institucionais que fortaleçam sua sustentabilidade pedagógica, financeira e tecnológica.

Em síntese, o Curso Magueando Cultura configura-se como uma experiência exitosa de educação não formal mediada por tecnologias digitais, capaz de articular conhecimento científico, saberes tradicionais e engajamento comunitário. Ao contribuir para a formação de sujeitos críticos, sensíveis e comprometidos com a conservação dos manguezais, o curso reafirma o papel estratégico da educação ambiental online na promoção do desenvolvimento sustentável, da justiça socioambiental e da valorização do patrimônio natural e cultural brasileiro.

REFERÊNCIAS

ICMBio. *Atlas dos manguezais do Brasil*. Brasília: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, 2018. 176 p

JESUS, L. R.; PREDES J.; A. R.; CALVOSA, M. V. D. **Por que e como estimular a mentalidade empreendedora e a criatividade em estudantes universitários?** *DESTARTE* (Online), v. 13, n. 2, p. 164-176, nov. 2024. Disponível em: <https://estacio.periodicoscientificos.com.br/index.php/destarte/article/view/3489> . Acesso em: 26 jan. 2026.

NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR (NIC.br). *Cultura e tecnologias no Brasil: um estudo sobre as práticas culturais da população e o uso das*

tecnologias de informação e comunicação [livro eletrônico]. São Paulo: Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2017. 284 p.

QUADROS, J. P. V.; SILVEIRA, R. M. C. F. **Método de análise de conteúdo de Bardin na pesquisa educacional em ciência, tecnologia e sociedade.** *Acta Revista Educacional em Ciências*, v. 7, n. 3, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.56238/arev7n3-215>.

ROCHA, J. E. **Arte e meio ambiente: caminhos que se entrelaçam.** *Research, Society and Development*, v. 11, n. 5, 2022. DOI: <https://doi.org/10.33448/rsd-v11i5.27898>

RUY, R.; BELDA, F. R. **Um produto educacional digital para a formação docente em educação ambiental: concepção, construção e validação.** In: Congresso Internacional de Educação e Tecnologias e Educação a Distância (CIET), 2024. *Anais [...]*. Horizonte: CIET, 2024. Disponível em: <https://ciet.ufscar.br/submissao/index.php/ciet/article/view/2660>. Acesso em: 23.01.2026.

Agradecimentos e financiamento

A autora agradece, de forma especial, ao **Ecomuseu Natural do Mangue**, pelo acolhimento institucional, apoio logístico e inspiração permanente para a realização desta pesquisa e do curso Magueando Cultura; ao **Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec)**, pela parceria estratégica, apoio financeiro, suporte tecnológico e viabilização da formação online; e ao **Laboratório de Bentônicos da Universidade Estadual de Santa Cruz (LEB/UESC)**, pela contribuição científica, apoio técnico e colaboração nas atividades formativas.

A autora saúda, ainda, aos **alunos participantes**, cuja dedicação, engajamento e sensibilidade socioambiental foram fundamentais para o êxito da experiência formativa, enriquecendo o processo com reflexões, práticas e trocas de saberes.

Registra também seu profundo reconhecimento aos **professores voluntários, Dra. Erminda da Conceição Guerreiro Couto, Dr. Guilherme de Jesus Junior e Professora Sineide Moreira Crisóstomo Sá Barreto**, que atuaram de forma voluntária no curso, pela

generosidade na partilha de conhecimentos, compromisso ético-pedagógico e contribuição qualificada para a consolidação desta iniciativa em educação ambiental e cultural.